

IQTISODIYOTDA RAQOBAT VA RAQOBATBARDOSHLIK.

Ibragimov Qobil To`xtamishovich

Termiz Davlat Universitetining stajyor-tadqiqotchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6724107>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 02nd June 2022

Online: 05th June 2022

KEY WORDS

Raqobat, raqobatbardoshlik, mahalliy, mintaqaviy va xalqaro bozorda raqobat, raqobatbardoshlik indeksi va omillari, SWOT tahlil, "McKinsey 7S" modeli, Porter nazariyasi, tashkilotning raqobatbardoshlik darajasi, o'rganilayotgan korxonaning raqobatbardoshligi, tashkilotning raqobatbardoshligining kompleks ko'rsatkichini hisoblash.

Har qanday bozor iqtisodiyotini tartibga solish mexanizmi, asosan, to'rtta tarkibiy qismdan iborat bo'ladi: narx, talab, taklif va raqobat¹. Raqobat bozor munosabatlarining mohiyatini ifodalovchi asosiy tushunchadir. Iqtisodiyotda turli soha va tarmoqlarning raqobatdoshligini oshirmasdan turib, mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirib bo'lmaydi. Iqtisodchi olim

ABSTRACT

Iqtisodiyotda raqobat, raqobatbardoshlik tushunchalariga berilgan ta'riflar o'rganilgan. Korxonalar raqobatbardoshligi baholash usullari keltirilgan. Raqobat va raqobatbardoshlikka muallif tomonidan ta'rif berilgan. Shuningdek, raqobatbardoshlik omillariga muallif o'z takliflarini keltirgan. Tadqiqotning maqsadi-raqobatbardoshlik omillarini o'rganish o'rganish. Qurilish tashkilotning raqobatbardoshligining kompleks ko'rsatkichini hisoblashga zamonaviy yechim taklif etish.

Tadqiqotning ilmiy yangiligi:

- 1. Raqobat va raqobatbardoshlik tushunchalariga yangi ta'rif berilgan.*
- 2. Mahalliy va xalqaro bozorda raqobatbardoshlikni oshirishda takliflar berilgan.*
- 3. I.M.Zbornika taklif etgan tashkilotning raqobatbardoshligining kompleks ko'rsatkichini hisoblash ifodasiga qo'shimcha taklif berilgan.*

M.Porter ta'kidlaganidek, "raqobat va raqobatbardoshlikning ahamiyati global darajada bo'lsada, u hali ham yaxshi aniqlanmagan tushuncha bo'lib qolmoqa². Shu o'rinda raqobat va raqobatbardoshlik tushunchalariga ta'rif berish tabir joizdir.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan 2018-yil 3-avgustda

¹ Sh. Shodmonov. Iqtisodiyot nazariyasi: Darslik. – T.: «_____» nashriyoti, 2020. 788 bet.

²Porter, M. E. (2008). "On Competition", A Harvard Business Review Book.

kiritilgan “Raqobat to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonuniga o‘zgartishlar kiritish haqida”gi QL-400-sonli O‘zbekiston Respublikasi qonuni loyihasi birinchi o‘qishda qabul qilinsin³. Jahondagi barcha rivojlangan davlatlarida bo‘lgani kabi O‘zbekistonda ham raqobat bo‘yicha davlat siyosati amalga oshirilmogda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.Mirziyoyevning 2020-yil 6-iyulda “Raqobat muhitini yanada rivojlantirish va iqtisodiyotdagi davlat ishtirokini qisqartirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” PF-6019 sonli farmoni tasdiqlandi⁴.

Shu o‘rinda raqobat va raqobatbardoshlik tushunchalariga ta‘rif berish tabir joizdir.

Raqobat - bu tadbirkorlikning ajralmas bir bo‘lagidir. U umum ijtimoiy kategoriya bo‘lib, ijtimoiy jarayon qatnashchilari o‘rtasida yaxshiroq yashash uchun bo‘ladigan kurashni anglatadi⁵.

Iqtisodiyotchi olimlar U.V.G‘afurov, B.E.Mamarahimov, Q.B.Sharipov, F.O.Otaboyevlar raqobatni iste‘molchi va xaridor o‘rtasida kechsa asosiy maqsad ko‘proq nafilikka erishish uchun, agar ishlab chiqaruvchi va sotuvchi o‘rtasida bo‘lsa ko‘proq asosiy foyda olish uchun bo‘ladi deb ta‘kidlashgan. Raqobat ko‘p qirrali iqtisodiy hodisa bo‘lib, u bozorning barcha sub‘ektlari o‘rtasidagi murakkab munosabatlarni ifodalaydi. Raqobat – bozor sub‘ektlari iqtisodiy manfaatlarining to‘qnashuvidan iborat bo‘lib, ular

o‘rtasidagi yuqori foyda va ko‘proq nafilikka ega bo‘lish uchun kurashni anglatadi⁶.

Hozirgi bozor iqtisodiyotida raqobatning quyidagi asosiy vazifalarini ajratib ko‘rsatish mumkin:

1-rasm. Raqobatning asosiy vazifalari.

AQShning sanoat raqobatbardoshligi bo‘yicha komissiyasi “ mamlakatning, bir vaqtning o‘zida real daromadlarni saqlab, kengaytirib, xalqaro bozorlar munosabatlariga javob beradigan tovarlar va xizmatlarni ishlab chiqarish qobiliyati” deb ta‘riflagan.

Xalqaro Menejmentni rivojlantirish instituti (IMD) va Jahon iqtisodiy forumi (WEF) kabi taniqli institutlar hisobotlarida e‘lon qilishganidek raqobatbardoshlikning milliy, mintaqaviy (lokal), va xalqaro barqaror raqobatbardoshlik kabi bir necha darajalari mavjud.

Iqtisodchi olim F.Y.Ling va Y.Guilan fikriga ko‘ra, raqobatbardoshlik- kompaniyalar tashqi muhitdagi qiyinchiliklarni yengishda o‘z tizimlari va resurslarini mavjud vaziyatga moslashtira olish musobaqasidir. Yuqoridagi fikrlarni to‘ldirgan holda raqobat va raqobatbardoshlik

³ www.lex.uz. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 06.07.2020 yildagi PF-6019-son

⁴ www.lex.uz. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-iyuldagi PF-6019 sonli farmoni

⁵ Karlibayeva R.X., Temirov A.A. Korxonalarni raqobatbardoshligini baholash. – T.: Iqtisodiyot, 2019. -155 bet. 11-bet

⁶ Zamonaviy iqtisodiy nazariyalar. U.V.G‘afurov, B.E.Mamarahimov, Q.B.Sharipov, F.O.Otaboyev - T.: «IQTISODIYOT», 2019. - 315 bet. 106-bet.

tushunchalariga berilgan fikr va ta'riflarni

jamlab quyidagi javdalni keltiramiz.

1-jadval.

Raqobat va raqobatbardoshlik tushunchalariga berilgan ta'riflar	Mualliflar
Raqobatbardoshlikning boshqaruv ta'rifi kompaniyaning bozor imkoniyatlaridan foydalanib, firma qaysi pozitsiyani egallashi mumkinligi, o'zining keyingi o'sishi uchun mavjud resurslarni himoya qilishi va ulardan to'g'ri foydalanishi, shuningdek, innovatsiya funksiyasini o'zgartirish va takomillashtirish qobiliyati.	The microeconomic foundations of prosperity: Findings from the business competitiveness index, in The Global competitiveness report 2006–2007 / Porter M. et al. World Economic Forum, Geneva, Switzerland. 2006. P. 51–80.
Raqobatbardoshlik- Kerakli mahsulotlarni qulay narxda va kerakli vaqtda ishlab chiqarish qobiliyati va xizmatlar. Bundan tashqari, raqobatbardoshlik bu-iste'molchilarning ehtiyojlarini boshqa firmalarga qaraganda samaraliroq qondirish. Raqobatbardoshlik-Muayyan bozor sharoitida ustunlik jihatlaridan unumli foydalanish.	Horvathova J., Mokrisova M. Business competitiveness, its financial and economic parameters //
Kompaniyaning raqobatbardoshligi - bu kompaniyaning doimiy ravishda iste'molchilarning ehtiyojlarini qondirish va yuqori daromadga intilishi. Bunga iste'molchilar qadrlaydigan tovarlar va xizmatlarni raqobatchi firmalardan taklifidan yaxshiroq taklif qilish orqali. Bunga erishish uchun kompaniya tashqi ishbilarmonlik muhitidagi o'zgarishlarni tushunishi, moslashishi va ushbu firmaning asosiy raqobatchilari javob bera olmaydigan bozor mezonlariga javob berishi kerak. Narx siyosati, narx bo'lmagan sifatlari va xususiyatlari shakllanadigan tovarlarni butun dunyo bo'ylab loyihalash, ishlab chiqarish va tarqatish uchun o'rta va uzoq muddatli biznes imkoniyati.xorijiy va mahalliy raqobatchilarning mavjud takliflaridan ko'ra jozibali format	Chikan A. National and firm competitiveness: a general research model // Competitiveness Review: An International Business Journal. 2008. 18(1/2). P. 20–28. DOI: https://doi.org/10.1108/10595420810874583 .
Asosiy raqobatchilardan asosiy iqtisodiy ko'rsatkichlar bo'yicha bir xil yoki yaxshiroq natijalarga erishish va ortda qolmaslik. Buning uchun, yetarlicha katta yoki ishonchli daromadga va bozorda yaxshiroq mavqega ega bo'lish zarur.	Du J., Temouri Y. High-growth firms and productivity: evidence from the United Kingdom // Small business economics. 2015. 44 (1). P. 123–143. DOI: https://doi.org/10.1007/s11187-014-9584-2 .
Raqobatbardoshlik bu-foyda va bozor ulushini oshirish orqali korporativ darajada ham ichki, ham tashqi bozorlarda barqaror pozitsiyalarga erishish.	Hudakova I. The impact of the global financial and economic crisis on businesses and their competitiveness // Taxes & Accounting: Advice and Solutions. 2009. Vol. 6, No.11. P. 76–81.
Raqobatbardoshlik bu - ishlab chiqarish va operatsion faoliyat bilan xarajatlarni kamaytirish va daromad darajasini oshirish choralarini topish.	Arrow K. J., Hahn F. H. General Competitive analysis. North-Holland, Amsterdam. 1991. P. 468.
Raqobatbardoshlikning tor tushunchasi narxlar va xarajatlar o'rtasidagi bog'liqlik munosabatlarni o'rnatish.	Turner A. G., Golub S. S. Towards a system of multilateral unit labor

<p>Raqobatbardoshlikning keng tushunchasi korxonalar iqtisodiy faoliyatining samaradorligi, moliyaviy-iqtisodiy ko'rsatkichlardan foydalanishi bilan bog'liq munosabatlar(biznesning joriy moliyaviy ko'rsatkichlarini tahlil qilish va ularning talqini asosida biznesning kelajakdagi baholash va bashorat qilish mumkin)</p>	<p>cost-based competitiveness indicators for advanced, developing and transition countries, working paper // International Monetary Fund, United States, Washington, November. 1997. P. 1-46. DOI:https://doi.org/10.5089/9781451922882.001.</p>
<p>Firmaning raqobatbardoshligi bozordagi yuqori mahsuldorlik va kam xarajatlar ko'rsatkichi bo'lib, ular birgalikda muvaffaqiyat kaliti hisoblanadi. Kompaniyaning raqobatbardoshligi uning to'lov qobiliyati shuningdek, rentabelligi va samaradorligi bilan belgilanadi;</p>	<p>Henricsson J. P. E., Ericsson S., Flanagan R., Jewell C. A. Rethinking competitiveness for the construction industry / Khosrowshahi F. (ed.) // Proceedings of 20th Annual ARCOM Conference, 1-3 Sept. 2004, Heriot Watt University. Association of Researchers in Construction Management . Edinburgh. 2004. Vol. 1. P. 335-342.</p>
<p>Raqobatbardoshlik bir tomondan, iqtisodiy o'sishni to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita farovonlikni oshiradi va ish o'rinlarini yaratadi, ikkinchi tomondan, bu kompaniyaning mavqeini belgilaydigan va uning faoliyati samaradorligini baholaydigan metodologiyadir.</p>	<p>A new measure of regional competitiveness / Sánchez de la Vega J. C., BuendíaAzorín J. D., Calvo-Flores Segura A., Esteban Yago M. // Applied Economic Analysis. 2019. Vol. 27, No. 80. P. 108-126. DOI: https://doi.org/10.1108/aea07-2019-0010</p>
<p>Raqobatbardosh va raqobatdoshlik ustunliklarni moslashtirish, pozitsiyalarni yaratish uchun ishlab chiqarish va resurs salohiyatidan samarali foydalanishga asoslangan tegishli strategiyalarni qo'llashni talab qiladi.</p>	<p>Žitek V., Klimova V. The competitiveness index of Czech regions // Acta Universitatis Agriculturae et Silvicultura e Mendeliana e Brunensis. 2015. 63 (2). P. 693-701. DOI: https://doi.org/10.11118/actaun201563020693.</p>
<p>Raqobat ustunliklarining mavjud tasnifi: tashkiliy, strategik, innovatsion. Mintaqaviy iqtisodiy rivojlanishning asosi ayrim hududlar uchun barqaror raqobatdosh ustunliklarni ta'minlay oladigan va mintaqaviy ilmiy-texnikaviy salohiyatdan faol foydalanish hisoblanadi.</p>	<p>Zhai R.-X., Zhang Y. Evaluation of marine economic comprehensive competitiveness in coastal regions based on factor analysis // 2012 Fourth International Conference on Computational and Information Sciences. 2012. P. 1339-1342. DOI: https://doi.org/10.1109/iccis.2012.150.</p>

“Raqobat va raqobatbardoshlik” tushunchalariga berilgan ta'riflar⁷

⁷ Muallif ishlanmasi

Iqtisodtchi olimlarimiz R.X. Karlibayeva, A.A. Temirovlar korxonaning raqobatbardoshligini baholashni bir necha qismlarga bo'lib o'rgangan⁸. Korxonalarni raqobatbardoshligini oshirishda aktivlarni, korxonaga kapitalni, investitsiyalarini, shuningdek, pul oqimlarini boshqarish, kabi bir necha omillarni o'ranishgan. Xususan, moliyaviy tahlil va korxonani boshqarish usullarida korxonaning to'lov qobiliyati, moliyaviy barqarorligi, korxonaga aktivlarning likvidlilik darajasini inobatga olishni takidlab o'tgan.

Iqtisodchi O.Safonova va L.Tatarnikovalar qurilish sohasidagi raqobatbardoshlikga ISO 9000 seriyali ishonch tizimini amalga oshirishni taklif etishgan⁹.

P.Foks va M.Skitmor¹⁰ shuningdek, W.W.Lou, H.Abdul-Rahmanlar va N.Zakariyalar¹¹ fikriga ko'ra, qurilish industriyasining rivojlanishiga ta'sir qiluvchi omillardan ba'zilari quyidagilardir: uzoq muddatli siyosiy qarash, asosiy jismoniy va institutsional infratuzilma, eng yaxshi o'rganish amaliyotlari, inson va moliyaviy resurslar, yuqori ishlab chiqarish ko'rsatkichlariga yordam beradigan texnikalar.

⁸ Karlibayeva R.X., Temirov A.A. Korxonalarni raqobatbardoshligini baholash. – T.: Iqtisodiyot, 2019. -155 bet

⁹ Safonova O, Tatarnikova L. Assessment of the competitiveness of industrial companies and methods for assessing the quality of construction products. E3S Web of Conferences, Topical Problems of Green Architecture, Civil and Environmental Engineering 2019 (TPACEE 2019), 05 May 2020

¹⁰ Fox P, Skitmore M (2002) Key factors in the future development of the construction industry. Proceedings of the 1st CIB-W107 International Conference - Creating a Sustainable Construction Industry in Developing Countries, CSIR, 2002, Pretoria, South Africa

¹¹ Low WW, Abdul-Rahman H, Zakaria N (2020) Organisational culture of Malaysian international construction organisations. International Journal of Construction Management 20(2): 105-21

Qurilish sohasidagi raqobatbardoshlikni o'lchaydigan nazariyalardan biri M.Porterning "Olmos modeli" nazariyasidir¹². Porter raqobatbardoshlik strategiyalarini tekshirish uchun kompaniyalarning raqobatbardoshlik qobiliyatlari va afzalliklari bilan tizimlari orasidagi aloqasini ishlab chiqdi. Raqobatbardoshlikning aniq ichki tahlili va integratsiyalashgan tashqi modeldagi omillar tahlilini talab qiladi. Unga ko'ra yetkazib beruvchilarning savdolashish qobiliyati, yangi qatnashchilar tahdidi, xaridorlarning savdolashish qobiliyati, o'rnini bosuvchi mahsulot yoki xizmatlarning tahdidi kabi kriteriyalar mavjud raqobatchilar orasidagi kechadigan jarayondir.

Yana bir foydali tahlil tizimi SWOT (kuchli, zaif tomonlari, imkoniyatlari va tahdidlar) firmalarning ichki va tashqi muhitini baholash uchun foydalaniladi¹³. Dastlabki ikkita kattalik (kuchli va zaif tomonlari) biznes rahbarlariga ichki muhit va samarali tavsiyalar berib, ularni tushunishga yordam bersa, keyingi ikkitasi (imkoniyatlar va tahdidlar) tashqi muhitni o'rganib, eng oqilona va to'g'ri qarorlar qabul qilishda qo'l keladi. Ushbu model qurilish sanoati kompaniyalarning raqobatbardoshligini oshirish uchun ishlatilishi mumkin. Modelning oxirgi ikkita qoidasi, biznes atrof-muhitida duch keladigan tahdidlar va unga qarshi kurashishda imkoniyatlarni baholaydi. 2-

¹² World Economic Forum (WEF). (2009). Global Competitiveness Report 2008-2009, Geneva

¹³ Ling F.Y,& Gui,Y.(2009). Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats: Case Study of Consulting Firms in Shenzhen, China. Journal of Construction Engineering and Management, ASCE. 135 (7): 628-636.

jadvalda SWOT modelida ko'rib chiqilgan element farqlari jamlangan.

2-jadval:

Table with 3 columns: Ichki kelib chiqishi, Tashqi kelib chiqishi, Foydali, Kuchli tomonlari, Imkoniyatlari, Zararli, Kamchiliklari, Tahdidlar

SWOT tahlil

XX asrning 80 - yillarida Tom Peters va Robert Watermanlar tomonidan yaratilgan AQSHning "McKinsey" konsalting kompaniyasi maslahatchilar guruhi ishlab chiqargan "McKinsey 7S" modeli hozirgi kunda iqtisodiyotimizda keng qo'llanilmoqda14.

3-jadval.

"McKinsey 7S" tamoyillari15

Iqtisodchi olimi I.M.Zbornika fikricha, tashkilotning raqobatbardoshligining kompleks ko'rsatkichini hisoblash quyidagi shaklning yig'indisi bilan ifodalanishi mumkin16:

K = sum_{i=1}^n W_j K_j (1)

Bu yerda :K_j – tashkilotning umumiy soni n ta bo'lgan mahsulotlarining raqobatbardoshligining yagona

ko'rsatkichi; W_j – raqobatbardoshlikning yagona ko'rsatkichining ahamiyati (vazni) ko'rsatkichi. Shuningdek,

K_{kpi} = alpha_1 E_{pi} + alpha_2 Phi_{pi} + alpha_3 E_c + alpha_4 A_m (2)

Bu yerda K_{kpi} – tashkilotning raqobatbardoshlik darajasi, E_{pi} – ishlab chiqarish faoliyati samaradorlik mezonining ahamiyati, Phi_{pi} – tashkilotning moliyaviy ahvoli mezonining ahamiyati, E_c – bozorda mahsulotlarni sotish va reklama qilishni tashkil etish samaradorligi mezonining ahamiyati, A_m – mahsulot raqobatbardoshligi mezonining ahamiyati, alpha_1, alpha_2, alpha_3, alpha_4 – mezonlarning ahamiyatlilik koeffitsienti.

Bizning fikrimizcha hozirgi globallashtayotgan davrda yuqoridagi alpha_3 koefitsentiga kattaroq qiymat berish maqsadga muvofiq bo'ladi. Shuningdek yuqoridagi (2) formulaga korxonalar brendini baholaydigan mezon kiritish kerak deb hisoblaymiz.

Shuningdek, iqtisodchi olimi V.A.Yejova korxonaning raqobatbardoshlik ko'rsatkichi mahsulotning har bir turi bo'yicha raqobatbardoshlik ko'rsatkichlari orasidan o'rtacha og'irlikdagi qiymatni topish yo'li bilan aniqlashni taklif etgan. Bunda og'irliklar tegishli turdagi mahsulotni sotish hajmi hisoblanadi17:

K = sum_{i=1}^n a_i k_i (3)

14 M.T.Yashiyeva. "Xalqaro raqobat siyosati". O'quv qo'llanma-T.Innovatsion rivojlanish nashriyat matbaa uyi. 2021-y.53-bet.

15 Tadqiqotlar natijasida muallif ishlanmasi

16 И. М. ЗБОРИНА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ учебно-методическое пособие для студентов экономических специальностей 2016

17 В. А. Ежова МЕТОДЫ ОЦЕНКИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ Утверждено Редакционно-издательским советом университета в качестве учебного пособия Санкт-Петербурга 2020.

Bu yerda K -tadqiq qilinayotgan korxonaning raqobatbardoshligi;

$a_i - i$ – turdagi mahsulotning sotishning umumiy hajmidagi ulushi, $k_i - i$ – toifa mahsulotning raqobatbardoshligi.

Kerakli matematik shakl almashtirishlarni qoʻllagan holda quyidagi koʻrinishdagi formulani hosil qilgan.

$$K = \frac{r}{R} \cdot \sqrt{\frac{I}{I^S}} \quad (5)$$

Bu yerda K – oʻrganilayotgan korxonaning raqobatbardoshligi, r – korxonaning operatsion samaradorligi, R – namuna boʻyicha ish samaradorligi, I – koʻrib chiqilayotgan korxonada daromadlari hajmining oʻzgarish indeksi, I^S – namuna boʻyicha daromadlar hajmining oʻzgarishi indeksi.

Bunda, koʻrib chiqilayotgan korxonada namunaga kiritilgan bali qanchalik yuqori boʻlsa, raqobat shunchalik yuqori boʻladi.

Ravshanki, $0 < K < \infty$ oraliqdagi qiymatlarni qabul qiladi.

Shu bilan birga, agar $0 < K < 1$ boʻlsa, korxonaning tanlovga nisbatan raqobatbardoshligi past (nolga yaqin boʻlsa, raqobatbardoshlik shunchalik past boʻladi).

$K = 1$ bilan korxonaning raqobatbardoshligi namunaviy raqobatbardoshlik bilan bir xil.

$K > 1$ boʻlgan hollarda esa, korxonaning raqobatbardoshligi namunadagi raqobatbardoshlikdan yuqori deb qarash mumkin.

Yuqorida fikrlarni hisobga olgan holda aytish mumkinki, raqobat va raqobatbardoshlik keng qamrovli tushunchadir.

Bizning fikrimizcha, raqobat- nafaqat ishlab chiqaruvchilar oʻrtasida balki, isteʼmolchilar orasida ham kechadigan proses (jarayon) boʻlib, bozordagi mavjud

oʻrin yoki egallashi mumkin boʻlgan yaxshi pozitsiya uchun kurashdir.

Shu bilan birga, raqobat xaridorga sotuvchilar orasidan tanlash imkoniyatini beradi. Raqobat qanchalik mukammal boʻlsa, narx shunchalik adolatli boʻladi.

Raqobatbardoshlik - qaralayotgan korxonaning mavjud bozor shart-sharoitlariga moslashib, shu platformada oʻz oʻrnini yaxshilashi yoki mavjud pozitsiyasini boshqa talabgorlarga berib qoʻymaslik.

Mahalliy raqobat - bunda hudud aholisi talabidan kelib chiqqan holda mos qulay narx va xizmatdan tashqari isteʼmolchiga tanlov uchun koʻproq imkoniyatlar taqdim eta olishdir.

Muvaffaqiyatli biznes uchun har qanday korxonada rahbari raqobatbardoshlik reytingida korxonada qanday pozitsiyada ekanligini bilishi, vaziyatni obʼektiv tushunishi hamda boshqa boshqaruvda qarorlari toʻgʻri boʻlishi kerak.

Shuningdek, bizning fikrimizcha hozirgi globallashtayotgan xalqaro iqtisodiy sharoitda raqamli texnologiyalardan unumli foydalanib, korxonaning reklamasini –kengaytirish kerak. Bu ayniqsa bozorga yangi kirib kelayotgan korxonalar uchun juda muhimdir.

Tadqiqotlarimiz natijasida raqobatda yana bir omil korxonaning brendidir. Bizning fikrimizcha brend - isteʼmolchilar tomonidan berilgan ishonch boʻlib, uni firma kelajak uchun investitsiya sifatida qarashi mumkin. Biznesdagi sotuv tezligida brend muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa va takliflar

Yuqoridagi fikrlar asosida qurilish korxonasining ichki bozordagi raqobatbardoshligini oshirishda quyidagilarga aʼlohida eʼtibor qaratish taklifi berildi:

korxonalar tomonidan iste'molchi yoki xaridorlarga talabdan ko'proq tanlov taklif etish;

korxonalar rahbari raqobatbardoshlik reytingida korxonalar qanday pozitsiyada ekanligini bilishi;

iste'molchi va xaridorlar orasida reklamani keng joriy etish va brendini shakllantirishi Xalqaro bozordagi raqobatda muvaffaqiyat omillariga quyidagi kriteriyalarni inobatga olish kerak deb hisoblaymiz

mezbon mamlakatga qurilish uchun sarmoya kiritish zarurati;

mahalliy xodimlar bilan o'zaro qulay aloqa;

hukumatlar tomonidan qo'llab - quvvatlash, geografik, ijtimoiy va ma'daniy yaqinlik;

mezbon davlatdagi malakali, arzon, ishchi kuchining yetarliligi.

Qurilish tashkilotlarini bozordagi raqobatbardoshligining asosiy maqsadi hududdagi investitsiya muhitini yaxshilashdan iborat bo'lib, qurilish korxonalariga sanoat, ijtimoiy soha, fan, sog'liqni saqlash bo'yicha hududiy dasturlarni ishlab chiqish va amalga oshirish, fuqarolarning farovonligini oshirish, rivojlangan infratuzilmani shakllantirib, yangi ish o'rinlari yaratishga va iqtisodiy rivojlanishga turtki bo'ladi.

References:

1. B.Y.Xodiyev, Sh. Shodmonov. Iqtisodiyot nazariyasi: Darslik. – T.: "Barkamol fayz media" nashriyoti, 2020. 788 bet.
2. Karlibayeva R.X., Temirov A.A. Korxonalarni raqobatbardoshligini baholash. – Toshkent.: Iqtisodiyot, 2019. -155 bet
3. M.T.Yashiyeva. "Xalqaro raqobat siyosati". O'quv qo'llanma-Toshkent. Innovatsion rivojlanish nashriyat matbaa uyi. 2021-y.53-bet.
4. Zamonaviy iqtisodiy nazariyalar. U.V.G'afurov, B.E.Mamarahimov, Q.B.Sharipov, F.O.Otaboyev - T.: «IQTISODIYOT», 2019. - 315 bet. 106-bet.
5. Porter, M. E. (2008). "On Competition", A Harvard Business Review Book.
6. Henricsson J, Ericsson S, Flanagan R, Jewell C, Rethinking competitiveness for the construction industry. Proceedings of the 20th Annual ARCOM Conference, 9 September 2004, Heriot Watt University, Edinburgh, Scotland
7. World Economic Forum (WEF). (2009). Global Competitiveness Report 2008-2009, Geneva.
8. Ling F.Y, & Gui, Y. (2009). Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats: Case Study of Consulting Firms in Shenzhen, China. Journal of Construction Engineering and Management, ASCE. 135 (7): 628-636.
9. Safonova O, Tatarnikova L. Assessment of the competitiveness of industrial companies and methods for assessing the quality of construction products. E3S Web of Conferences, Topical Problems of Green Architecture, Civil and Environmental Engineering 2019 (TPACEE 2019), 05 May 2020
10. Fox P, Skitmore M (2002) Key factors in the future development of the construction industry. Proceedings of the 1st CIB-W107 International Conference - Creating a Sustainable Construction Industry in Developing Countries, CSIR, 2002, Pretoria, South Africa

11. Low WW, Abdul-Rahman H, Zakaria N (2020) Organisational culture of Malaysian international construction organisations. *International Journal of Construction Management* 20(2): 105-21
12. World Economic Forum (WEF). (2009). *Global Competitiveness Report 2008-2009*, Geneva
13. Ling F.Y, & Gui, Y. (2009). Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats: Case Study of Consulting Firms in Shenzhen, China. *Journal of Construction Engineering and Management*, ASCE. 135 (7): 628-636.
14. И. М. ЗБОРИНА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ учебно-методическое пособие для студентов экономических специальностей 2016
15. Ежова В.А. Методы оценки и прогнозирования конкурентоспособности предприятий: учебное пособие / В.А. Ежова. – СПб.: ФГБОУВО «СПбГУПТД», 2020. - 37 с.
16. www.lex.uz. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 06.07.2020 yildagi PF-6019-son
17. www.lex.uz O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-iyuldagi PF-6019 sonli farmoni
18. www.lex.uz. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining Qarori , 12.03.2021 yildagi SQ-263-IV-son